

НЕМИС ТИЛИ ФРАЗЕОЛОГИК ИБОРАЛАРИНИНГ ТАРКИБИЙ ВАРИАЦИЯСИ

Атажанов Шерзод Шаназарович

Урганч Давлат Университети,

Лингвистика: немис тили мутахасислиги магистранти

Аннотация: Немис фразеологизмларида бирликларнинг концептуал стереотипларининг немисча тавсифи фразеологизмларнинг пайдо бўлиши ва шаклланиши, биринчидан, тарихий жараёнлар, ижтимоий муҳит, ижтимоий-сиёсий ҳаёт, сиёсий-маънавий қарашлар, иккинчидан лисоний, яъни тилнинг прагматик қонун-қоидалари каби омиллар билан узвий алоқадордир.

Калит сўзлар: фразеологизмларда прагматик маъно, концептуал стереотиплар, концепт кўрсаткичлари.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7520548>

Фразеологик бирликларда концептуал стереотипларининг немис фразеологиясида тавсифи фразеологизмларнинг пайдо бўлиши ва шаклланиши, биринчидан, тарихий жараёнлар, ижтимоий муҳит, ижтимоий-сиёсий ҳаёт, сиёсий-маънавий қарашлар, иккинчидан лисоний, яъни тилнинг прагматик қонун-қоидалари каби омиллар билан узвий алоқадордир. Шунга кўра концептуал кўрсаткичли фразеологик бирликларни прагматик маъно доимо тингловчига қаратилган бўлиб, тингловчининг феъл-атвориға, шахсиятиға ижобий ёки салбий тарзда таъсир кўрсатади. Бу эса ўзбек тилида фразеологик бирликларнинг тўлиқ прагматик маъно компонентларининг шаклланишиға асос бўлади.

Шунга кўра профессор А.М. Эмирова прагматик маънони – “сўзловчи - тингловчи” муносабатлари сифатида таърифлайди. Фразеологик бирликларнинг прагматик маъноси экспрессив, апеллятив, фатик ва эстетик компонентлар орқали намоён бўлиши мумкин. Прагматик маънонинг экспрессив компоненти сўзловчининг ҳис-туйғусини, баҳосини тасвирлашдан иборат бўлиб, луғатларда фразеологизмларнинг экспрессив компоненти шутл, неодобр, презр, пренебр. ва ҳ.к лексикографик пометалар ва белгилар билан берилади. Масалан: “old geezer – (презр.) алжираган чол” фразеологизмлари сўзловчининг нутқ объектига нисбатан ҳурматсизлик.

Фразеологик вариантларнинг таҳлили жараёнида узуал ва окказионал ўзгаришларни фарқлаш эътиборға моликдир. Узуал фразеологик вариантларда умумфразеологик маъно сақланади, ҳеч қандай семантик ўзгариш рўй бермайди. Шунинг учун ҳам улар фразеологик синонимлардан фарқ қилади. Масалан, “*Die Hand im Spiel haben*” ибораси “*Die Hònde*” шаклида ҳам умуммаъно сақланган ҳолда

ишлатилиши мумкин. Ёки баъзан отнинг кичрайтирилган формаси варианты ишлатилади: *etw. (wie) an der Schnur haben – etw. (wie) am Schnrchen haben.*

Frazeologik birliklar nutqda ham badiiy adabiyotda ham keng qo'llaniladi. Nemis tilidagi badiiy adabiyotda qo'llanilgan so'z birikmalari va iboralarni ma'nosini ochib berish bir muncha mashaqqatni talab etadi. Negaki, matnda qo'llanilgan bir iboraning ikkita yoki uchta ma'nolari bo'lishi mumkin va matnda kelganida turlicha tarjima qilinishi va izoh berilishi mumkin. Quyida ba'zi badiiy asarlardan olingan parchalarda frazeologizmlarning ishlatilish va tarjima qilinish o'rinlarini ko'rib chiqamiz.

Er gelobte sich im Stillen, seine Tapferen niemals zu verlassen und, wenn es sein musste, im Kampfe Seite an Seite mit ihnen in den Tod zu gehen.

U o`zicha, jasur jangchilarini hech [qachon tashlab ketmaslikka](#), zarur bo`lganda ular bilan yelkama-yelka turib o`linga tik boqishga qasam ichdi.

Bu matnda ham ikkita frazeologik birliklardan foydalanilgan. Seite-Seite so'z birikmasi asliyatga tarjima qilinganda yonma-yon, birdam ma'nolarini beradi. Ammo kontekstda ishlatilishiga ko'ra yelkama-yelka varianti mos keladi. In den Tod zu gehen-iborasi ham qotib qolgan, gehen fe'li bormoq, yurmoq ma'nolarini beradi. Bu iborada esa o'z ma'nolarini ot bilan birga kelgan holda o'zgartirgan.

Sie gab noch ein Lebenszeichen von sich; als wir sie aus [den erstarrten Fingern](#) [lusten](#), entblttertete sie.

U hali tirik edi; biz uni toshdek qotgan barmoqlar orasidan ajratib olganimizda, u pitirlardi.

Quyidagi gapda ham ein Lebenszeichen von sich geben turg'un birikmasi tayyor holda qo'llanilgan. Jumladan, aus den erstarrten Fingern so'z birikmasi ijodkor badiiy bo'yoqdan ko'proq foydalangan.

Es werden [doch nicht die Uzbeken sein](#), die uns umzingeln und in den Rcken fallen?".

Ular tag'in bizni bosib olishni mo'ljallagan Shayboniy jangchilari bo'lmasin.

Ushbu gapdagi so'z birikmasi so'zma-so'z tarjima qilinganda boshqa ma'no yuzaga keladi. Biriktirilgan holda esa bosib olmoq ma'nosida qo'llaniladi. *Der Henker hat gut acht auf sein Opfer, daß es ihm nicht entflieht, obgleich er heute morgen beide Hande voll zu tun hat.*

Jalldod garchi bugun ishi boshidan oshib yotgan bo'lsa ham, qochib ketmasin deb qurbonini nazardan qochirmay o'tirardi.

Ushbu gapda ham yuqoridagi gaplarga o'xshash holatlarni ko'rish mumkin. Nega endi beide Hande voll zu tun hat-iborasi o'zbek tilida ishi boshidan oshib yotmoq kabi ma'noda ishlatilgan. Aslini olganda har ikkala qo'li band deya ishlatilishi ham mumkin. Ammo tarjimom o'zbek tiliga o'girayotganda ushbu jihatlarni aniqroq ko'rsatishga harakat qilgan.

Taniqli adabiyotshunos G'aybullay Salomov frazeologik birliklarni o'rganish jarayonida shunday ta'kidlagan. Agar mendan: tilda ham mo'jizalar bo'ladimi? deb so'rasalar men: agar bo'lsa, tilning "mo'jizasi" undagi maqol, matal va idiomalardir deb javob bergan bo'lar edim. [Darhaqiqat](#), gapga badiiy bezak beruvchi, chuqur ma'no-mazmun beruvchisi frazeologizmlardir. G'aybullay Salomov rus tilidan maqol va idiomalarning tarjima qilinishi haqidagi izlanishlarida o'zbek xalq maqoli bo'lgan-olmaning tagiga olma tushar degan maqolni

rus tilidan kirib kelgan degan fikrlarni ta'kidlagan. Ammo nemis tilida ham bumaqol mavjud. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm-olma tagidan yiroq tushmas. Demak, xalqlarning tili bir-biridan farq qilsada, ammo ularning hayot tarzi, [madaniyati](#), kechinmalari bir-biriga o'xshashdir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, frazeologizmlar tilning asosiy leksik qatlami. Har bir tilning o'z qotib qolgan so'z birikmalari va iboralari mavjuddir. Jumladan, nemis tilida ham. Shuningdek, nemis tilidagi ba'zi [iboralar yuqorida misol](#), namunalarda ko'rib chiqqanimizdek frazeologik birliklar har doim ham bir xil ma'noda qo'llanavermaydi. Hamda so'zma-so'z tarjima qilinmaydi. Albatta, ularni o'zbek tiliga talqin qilishda har bir qirrasiga e'tibor berilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vozorova R.Sh. "Tarjima san'ati va uning muammolari" NamDU ilmiy axborotnomasi 2019 yil 5-son.
2. Николенко Л.В. 2005. Современный русский язык: теория анализ языковых единиц в двух частях. Москва: Академия.
3. Бозорова Р.Ш. «О немецкой обиходной речи». НамДУ илмий ахборотномаси 2019 йил 3-сон.
4. Hayotova D.Z. National-cultural, linguoculturological features of the concept of Heimat (homeland) in German and Uzbek languages. Bukhara state university
Received 22 ndApril 2021, Accepted 25thApril 2021, Online 15 th May 2021
d.z.hayotova@buxdu.uz